

ПАРАФРАЗЛАРНИНГ ВОҚЕЛАНИШИ

ТДШУ доценти: И.Э.Умиров

ЎзДЖТУ талабаси: Ў.И.Умирова

Аннотация:Мақолада ўзбек тили парафразалари биринчи бор илмий-назарий жиҳатдан ўрганилди. Шунингдек, парафразаларнинг ҳосил бўлиши ҳақида ҳам дастлабки фикрлар баён қилинди.

Парафразалар шу кунгача нафақат ўзбек тилшунослигида, балки жаҳон тилшунослигининг барчасида ҳам алоҳида, махсус илмий тадқиқот объекти бўлмаган, монографик планда ўрганилмаган. Ваҳоланки, парафразалар бадий тасвир воситаларидан бири сифатида оғзаки нутқимизда ҳам, ёзма нутқимизда ҳам фаол қўлланилади, тилнинг бойлигини, маъно имкониятларининг нақадар кенглигини кўрсатувчи факторлардан бири ҳисобланади. Парафразалар нутқнинг таъсирчан, аниқ, мантиқий ва бетақроқ бўлиши учун хизмат қилади.

Жаҳон тилшунослигида парафразалар юзасидан луғатларда берилган ихчам таъриф, изоҳлар билан бирга парафразаларнинг бадий тасвир воситалари ичида ўзига хос хусусиятларга эгаллигини, алоҳида ўрганилиши лозимлигини қайд этувчи айрим мақолаларгина мавжуд. Бинобарин, ушбу тасвирий ифодани илмий-назарий жиҳатдан алоҳида ўрганиш, унинг табиатини ёритиш, моҳиятини очиш шу кунги умумий тилшуносликнинг, айниқса услубшуносликнинг ҳал қилиниши лозим бўлган масалаларидан биридир.

Ишда тилшунослик соҳасида эришилган ютуқларга, диалектик фалсафанинг: умумийлик ва хусусийлик, сабаб ва оқибат, имконият ва воқелик, шакл ва мазмун бирлиги, аниқлик ва мавҳумлик каби категорияларга асосланади. Назарий тушунчаларни шакллантиришда ва умулаштиришда О.А.Ахманова, Г.Н.Моложай, И.Б.Голуб, Д.Э.Резентал, А.Б.Шапиро,

А.Т.Рубайло, С.Усмонов, Ш.Рахматуллаев, А.Ҳожиев, Х.Неъматов, Р.Қўнғуров, Р.Расулов, Ё.Тожиев, Ҳ.Шамсиддинов каби олимларнинг фикрларига асосланилди.

Ҳар қандай тилнинг бойлигини яққол кўрсатиб турувчи, унинг ифода воситаларидан бири бўлган парафраза (тасвирий ифода) муаммоси шу кунгача алоҳида тадқиқот объекти бўлмаган. Аммо парафраза ҳақида, унинг тил ва нутқдаги ўрни ҳақида оз бўлса-да, муайян фикрлар учраб туради.

Кузатишлар шуни кўрсатадики, умумтилшунослик нуқтаи назаридан айни термин парафраза, парафраз, перифраз, перифраза каби вариантларда қўлланади ва нутқнинг таъсирчан ифода воситаларидан бири эканлиги қайд этилади.

Биз мақоламизда парафраза терминини қўллашни лозим топдик. Чунки, биринчидан, бу термин умумтилшуносликда кенг ишлатилади. Яъни у монография, қўлланма, дарслик ҳамда мақолаларда алоҳида қайд этилади; иккинчидан, энг муҳими, парафраза термини ўрганилаётган ходисанинг табиатини аниқ тфода этади. Айтмоқчимизки, парафраза терминидаги “пара” қисми ўхшаш ёки ёндош, жуфтлик маъносини ифодалайди.

Калит сўзлар: парафраза, троп, метафора, метонимия, синекдоха, функциядошлик, тасвирий, таъсирий, кўчим.

THE ORIGIN OF PARAPHRASES

Abstract. The paraphrases of the Uzbek language were studied for the first time in the article. Preliminary ideas about the formation of paraphrases were also presented.

To date, paraphrases have not been studied in a monograph, not only in Uzbek linguistics but also in all world linguistics, which is not a separate, special object of scientific research. Although paraphrases are actively used in our oral and written speech as one of the means of artistic imagery, they are one of the factors that show the richness of language, and the breadth of semantic possibilities. Paraphrases serve to make speech impressive, clear, logical, and unique.

There are only a few articles in world linguistics that give a concise definition of paraphrases in dictionaries, along with comments, noting that paraphrases have their own characteristics within the means of artistic representation and should be studied separately. Consequently, the separate study of this figurative expression from a scientific and theoretical point of view, the elucidation of its nature, and the discovery of its essence are one of the issues to be addressed in today's general linguistics, especially stylistics.

The work is based on the achievements in the field of linguistics, the categories of dialectical philosophy: generality and specificity, cause and effect, possibility and reality, unity of form and content, clarity and abstraction. In the formation and generalization of theoretical concepts O.A Akhmanova, G.N Molojay, I.B Golub, D.E Rosental, A.B Shapiro, A.T Rubaylo, S. Usmanov, Sh. Rakhmatullaev, A.Hojiev, H.Nematov, R.Kungurov, R.Rasulov, Yo.Tojiev, H.Shamsiddinov.

The problem of paraphrasing (figurative expression), which is one of the means of expression, which clearly shows the richness of any language, has not been the subject of separate research to date. But there are certain ideas about paraphrasing, albeit a little about its place in language and speech.

Observations show that from a general linguistic point of view, the same term is used in invariants such as paraphrase, periphrase, periphrases, and it is noted that speech is one of the most effective means of expression.

We found it necessary to use the term paraphrase in our article. Because, first of all, this term is widely used in general linguistics. That is, it is mentioned separately in monographs, manuals, textbooks and articles; secondly, and most importantly, the term paraphrase clearly defines the nature of the phenomenon under study. By the way, the part "para" in the term paraphrase means similar or contiguous, meaning a pair.

It is well known that paraphrases in language arise as a result of a deeper study and knowledge of world events, and an increase in the ability of human thinking. The development of technology and science, the fact that the people who are the

owners of the language, its creator, are in full contact with neighbouring countries, as a result of increased trade with them, also increase the number of paraphrases at the expense of words passed from one language to another. Therefore, we aimed to examine the paraphrases of language (languages) together with the historical society - its history, in connection with the development of the people.

Keywords: paraphrase, trop, metaphor, metonymy, synecdoche, functionality, figurative, affective, migratory.

Тилимиздаги парафразалар дунёдаги воқеа-ходисаларни янада чуқур ўрганиш ва билим, инсоният фикрлаш қобилиятининг ўсиши натижасида пайдо бўлади. Техника ва илм-фаннинг тараққиёти, тилнинг эгаси, унинг яратувчиси бўлган халқнинг қўшни эллар билан ҳар томонлама алоқада бўлиши, улар билан савдо-сотикнинг кучайиши натижасида, бир тилдан иккинчи бир тилга ўтган сўзларнинг ҳисобига ҳам парафразалар кўпайиб, нутқни бойитади. Бинобарин, тилимиздаги парафразаларни тарихий жамият – унинг тарихи билан, халқимизнинг тараққиёти билан боғлиқ ҳолда, биргаликда олиб текшириш мақсадга мувофиқдир.

Парафразалар тарихан мавжуд бўлган, тилимиз бойлигини бевосита ифода этган нутқий ҳодисалардан ҳисобланади. Масалан, ўзбек адабий тилнининг шаклланишига ва ривожланишига ҳисса қўшган улуғ аллома – Алишер Навоийнинг қўйидаги мисраларига эътибор берайлик:

Сўздирки, нишон берур ўликка жондин
Сўздирки, берур хабар жонга жониндин,
Инсонни сўз айлади жудо ҳайвондин,
Билким, гавҳари шарифроқ йўқ андин
Кўнгил дуржи ичра гавҳар сўз дурдур
Башар гулшанида самар сўз дурдур.

(“Муҳокамат-ул луғатайн”)

Бу мисралардаги кўнгил дуржи – дил ўрнида, башар гулшани-инсоният олами ўрнида қўлланган парафразалардир.

Парафраза тушунчаси гарчи тилимизда нисбатан кейинги даврда оммалаша бошлаган бўлса ҳам (сўзлашув нутки назарда тутилмоқда) мумтоз адабиётдан олинган фактик материаллар, парафразалар ўтмишимизда ҳам бадиий тасвир воситаси бўлганлигини кўрсатади. Хуллас шундай фикрга келиш мумкинки, парафразалар бугунги куннинг (нутқнинг) фаол маҳсули бўлса-да, мумтоз шеърятда ҳам ўз аксини топган.

Маълумки, кишилар нарса-предметга - унинг муҳим, характерли белгисига кўра ном берадилар. Муайян предмет бир эмас, бир неча характерли белгиларига эга бўлиши табиий. Шунга кўра, кишилар муайян бир предметнинг муайян белгисига қараб, бошқалар эса бошқа белги-хусусиятларига қараб ном бериши мумкин. Демак, парафразалар предмет, воқеа ва ходисаларни номлайди. Аммо парафразаларда кенг маънодаги предметларнинг муҳим хусусиятларини очиб бериш – шу жиҳатларига алоҳида эътибор бериш биринчи ўринда туради.

Ҳар қандай номни бошқа ном билан, яъни тасвирий усул билан алмаштириш парафраза бўлавермайди. Алмаштирувчи ном билан тасвирий ифода ўртасида мазмуний жиҳатдан ўзаро боғлиқлик, яқинлик бўлиши керак. Шу билан бирга номи алмаштирилётган нарсанинг муҳим, аҳамиятли томони, хусусияти тўғрисида ўқувчи ёки тингловчида аниқ тасаввур ҳосил бўлиши лозим. Ана шундагина у ҳақиқий парафраза бўла олади. Қиёсланг: Илм фидойиларига доим қуллуқ қиламиз... (С.Солиев). Мамлакатимизнинг “Чарм кўлқоп” усталарини масъулиятли синов кутмоқда (спорт). Куз ойини кўп хуш кўрмайман дўстим, пахта терими бошланади. Пўлат қушлар ҳавони бузади (А.Мухтор).

Мисолларни таҳлил қилсак, уларда предмет ёки воқеа-ходисалар тўғридан-тўғри аталмаган, балки бошқача, яъни тасвирлаб изоҳланган. Яъни биринчи гапда илм фидойилари тасвирий ифодаси олимларни атаган бўлса, иккинчи гапдаги чарм кўлқоп усталари парафразаси орқали боксчиларни тушунамиз. Учинчи гапда эса пўлат қуш тасвирий ифодаси самолётга нисбатан ишлатилмоқда. Демак, парафразалар бир предмет билан иккинчи бир

предмет ўртасидаги мазмуний яқинликни, алоқадорликни ифодалайди ва уларнинг белги-хусусиятларини тасвирий усул билан янада кенгрок ва чуқуррок ёритади.

Демак, парафразаларнинг юзага келишида муайян сўзлардаги семантик хусусият асосий роль ўйнайди. Шунга кўра парафразалар муҳим аҳамият касб этади. Маълумки, дунёдаги барча тилларнинг луғат таркибидаги сўзлари ўз маъносидан ташқари кўчма маънода ҳам қўлланади. Улар шу йўл билан бошқа предмет ёки ҳодисанинг номини аташга хизмат қилади. Айтиш керакки, сўз маъноларининг кўчиши ёки ўзгариши тасодифий бўлмай, балки у зарурий, табиий жараёндир.

Жамият тараққиёт натижасида юз берадиган янгиликлар, бевосита муайян тушунчалар билан боғланади, уларда акс этади. Айни тушунчалар эса доимо янги ном, янги сўз орқали эмас, балки мавжуд бўлган сўзлар орқали ҳам ифода этилади. Шунга кўра ҳам тилнинг луғат таркиби ҳамма вақт сифат ва миқдор жихатидан бойиб, ўзгариб боради.

Маълумки, сўз маъноси метафора, метонимия, синекдоха ва функциядошлик усуллари орқали кўчади. Парафразаларнинг ҳосил бўлиши ва ифодаланишида айни усулларнинг аҳамияти катта. Қуйида буларнинг ҳар бирига алоҳида тўхталамиз:

1.Метафора йўли билан сўз маносининг кўчиши орқали парафразаларнинг ҳосил бўлиши. Метафора муайян нарса, белги, ҳаракат номини бошқасига ўзаро ташқи (ранги, хусусиятлари ҳам) ўхшашлиги асосида кўчириш жараёндир.¹ Демак, бир предметга ном беришга асос бўлган белги иккинчи бир предметга ҳам мавжуд бўлади.² Шунга кўра сўз маъносининг (сўзнинг) кўчиши юз беради. Қиёсланг: газ – зангори олов, пахта – оқ олтин,

1. Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Т., 1992. -81-бет. Бу ҳақда яна қаранг: Шомахмудов А., Расулов И., Қўнғуров Р., Рустамов Х. Ўзбек тили стилистикаси. – Т.-1983.-236-бет. Розентал Д.Э. Практическая стилистика русского языка.-М., 1987-С. 366
қор – кумуш чойшаб каби парафразалар метафора усули билан ҳосил бўлган.

Масалан, таҳлилий қиёслаш мақсадида қора олтин парафразасини олайлик. Нефть – қимматли ва ўз ўрнида ўта зарур ҳисобланган маҳсулот.

Халқ унинг бу каби хусусиятларини ҳисобга олиб, уни олтинга тенглаштиради, образли қилиб ифодалаш мақсадида қора олтин деб мурожаат қилишади. Олтиннинг сариқ ранги бундай ўхшатишни инкор этмаслиги учун олтин сўзидан олдин нефтнинг рангини англатадиган қора сўзи аниқловчи сифатида келтирилади. Бунда нефть билан олтиннинг хусусиятлари ўхшатилади. Шунга кўра нефтнинг кадр-қиммати ҳам ошади. Демак, парафразаларнинг ҳосил бўлишида ўхшашлик етакчи ўрин эгаллайди.

2.Метонимия йўли билан сўз маъносининг кўчиши орқали парафразаларнинг ҳосил бўлиши. Метонимия “бир нарса, белги, ҳаракатнинг номи бошқа бир нарсага ўхшашлик асосида эмас, балки ўзаро боғлиқлик асосида кўчирилишидир.”³ Масалан, пахтакорлар – оқ олтин ижодкорлари, механизаторлар – зангори кема капитанлари, тракторчилар – пўлат от чавандозлари, Қурон – Оллоҳ сўзи. Алишер Навоий- ўзбек адабий тилининг асосчиси. Абдулла Қодирий – “Ўтган кунлар” романининг муаллифи каби парафразалар метонимия йўли билан ҳосил бўлган. Шу ўринда ўзбек адабий тилининг асосчиси ва “Ўтган кунлар” романининг муаллифи парафразаларини кўриб ўтайлик.

Алишер Навоий бевосита адабий тилга асос солган, унинг тараққиётига ҳисса қўшган улкан шоирдир. У тилимизнинг бойлигини, гўзаллигини барқарорлигини ўз асарларида ҳаққоний акс эттира олди. Шунинг учун ҳам Навоийнинг номи бевосита ўзбек адабий тили билан чамбарчас боғлиқ.

Бизга маълумки, “Ўтган кунлар” романи ҳақида гап кетадиган бўлса, муаллиф – Абдулла Қодирийни эсламасдан ҳеч иложимиз йўқ. Ёки аксинча. Чунки бундай бўлишига сабаб улардаги (асос сўз ва тасвирий ифода ўртасидаги) мантиқий ва мазмуний яқинлик, боғлиқликдир. Демак, метонимиядаги предметлараро бўладиган ўзаро боғлиқлик, парафразаларга ҳам хос. Бироқ, парафразалардаги боғлиқликни тасвирий объектсиз амалга ошириб бўлмайди.

3.Синекдоха йўли билан сўз маъносининг кўчиши орқали парафразаларнинг ҳосил бўлиши. Профессор Ш. Раҳматуллаев синекдохани “ бир предметнинг номи бошқа бир предметга қисм билан бутун муносабати асосида кўчирилишидир”-деб, бу кўчиришни метонимия йўли билан кўчиришнинг бир кўриниши эканлигини, лекин синекдоха миқдор белгисига асосланганлигини атайди.⁴ Профессор М. Миртожиев эса метонимия билан синекдохани бир неча томондан ўзаро қиёслаб беради.⁵ Ушбу усулда ҳосил бўлган парафразалар ҳам тилимизда кўплаб учрайди. Масалан, телевизор – зангори экран, бахтсиз одам- шўрпешона, пилла – кумуш тола, қушлар-қанотли дўстлар каби. Бу парафразаларнинг ҳосил бўлишига эътибор берадиган бўлсак, уларда қисм ва бутун тушунчаси намоён бўлмоқда. Аниқроғи, қисми, унинг рангини англатувчи зангори сўзнинг қўлланиши эса аниқ объектни ажратиб кўрсатиш учун хизмат қилмоқда. Бошқа мисолларни ҳам шу каби таҳлил қилиш мумкин.

4.Функционал (функциядошлик) кўчириш йўли билан парафразаларнинг ҳосил бўлиши. Функционал кўчириш предмет номининг бошқасига – улар бажарган вазифадаги ўхшашлик асосида кўчириш бўлиб, “унда вазифа жихатдан ўхшашлик назарда тутилади”⁶. Масалан, газета- ҳаёт кўзгуси, косманавт – фазогир, Ҳалима Носирова – Ўзбекистон булбули, раҳабарлар – давлат устунлари каби. Бу парафразаларда маъно кўчиш вазифадошлик каби амалга ошмаса-да, бироқ муайян сўзнинг вазифаси бўрттирилиб, янада жонлантирилади. Натижада вазифадошлик асосида маълум предмет иккинчи номга - тасвирий номга эга бўлади. Бу йўл сўзнинг моҳиятини тушинишда қўл келади.

2. Шомақсудов А. Ўзбек тили стилистикаси. II қисм. -Т 1974-7бет

3. Турунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. –Т. 1992. -83-бет

4. Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили – Т. 1992. – 83-бет

Кузатишлардан шу нарса маълумки, маъно кўчишнинг айни усулига, унинг талабига жавоб берадиган парафразалар ҳам йўқ эмас. Масалан, илмий ва бадий адабиётларда Амир Темурга нисбаан ислом шамшири, парвардигорнинг қиличи каби тасвирий ифодалар қўлланади. Маълумки, шамшир ва қиличнинг вазифаси кесиш. Амир Темур эса ислом динига кирмаганларни қатл қилган-қиличдан ўтказган. Шу жиҳатдан қилич ва шамшир билан Амир Темур вазифа жиҳатдан ўхшатилади.

Демак, парафразаларнинг ҳосил бўлишида маъно кўчишнинг вазифадошлик усули ҳам иштирок этади.

5.Сўз ясовчи (тасвири ифодаловчи) кўшимчалар асосида парафразаларнинг ҳосил булиши. Ўзбек тилининг луғат таркиби доимо бойиб боради. Лексикамизни бойтадиган асосий воситалардан бири сўз ясаш усулидир. Сўз ясалиши, сўзларнинг лексик-семантик усул ва грамматик кўшимчалар (аффикслар) билан ясалиши тилнинг ўзига хос ички тараққиёти асосида юз беради. Тилшуносликда баъзи бир сўз ясовчи кўшимчалар борки, улар бевосита парафразаларни ҳосил қилади. Бироқ, сўз ясовчи кўшимчалар билан ясалган сўзлар (таркибан кам бўлса-да, лекин учраб туради) парафраза бўлиши мумкинлиги ҳақида фикрлар мавжуд эмас. Бунда маънодош кўшимчалар билан бир хил ёки ҳар хил ўзаклардан ясалган сўзларнинг парафраза бўлиши тушунилиши лозим. Бундай кўшимчалардан -кор, -гир, -каш, -шунос, кабилар парафраза ясайди: курувчи ўрнида бинокор, ёзувчи ўрнида каламкаш, яратувчи ўрнида бунёдкор, пиллакор ўрнида заршунос,

5. Миртожиев М. Ўзбек тилида полисемия. – Т., 1975. – 56-57-бетлар.

6. Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили – Т. 1992. – 83-бет

космонавт ўрнида фазогир, Амир Темур ўрнида жаҳонгир ва ҳоказоларнинг ясалиши мисол бўлади. Агар бундай жуфтликларни таҳлил қилсак, жуфтликнинг иккинчи қисмида тасвирлаш бўёғи кучлидир. Парафразалар

табиатига хос бўлган маъно кўчиш ҳам қисман сезилиб турибди. Демак, парафразалар деганда фақат икки ёки ундан ортиқ сўзларнинг маъно кўчиш орқали бирикиши натижасида тасвирийликнинг юзага келишини эмас, балки биргина сўз (ясама) бўлса ҳам, унда таъсирчанлик, тасвирий объект, тасвирий бўёқ кучли бўлса, улар ҳам парафразалар сифатида тушунилиши лозим. Бу ўринда аффикслар синонимияси масаласи ҳам пайдо бўлади.

Ўзбек тилида феъл туркуми аффикслари синонимияси буйича Ё. Тожиевнинг махсус иши мавжуд⁷ . Олим унда аффиксларнинг семантик-стилистик хусусиятларини ёритган. Аммо кўшимчалар орқали тасвирлашни юзага келтириш мумкинлигига тўхталмаган. Бизнингча, кўшимчалар билан тасвирийликни юзага келтиришнинг муҳим омилларини ҳам айтиб ўтиш зарур эди. Ваҳоланки, тасвирийликни ҳатто кўшимчалар ҳам ифодалаши мумкин. Масалан, чизма дейилганда, бир нарсанинг атамаси, унга қўшилган – каш кўшимчаси тасвирий маъно берадиган сўзни - парафразани ҳосил қилади. Чизмакаш дейилганда, гўё чизик тортаётган киши тасвири пайдо бўлади, ёки -вачча аффикси ҳақида ҳам шундай фикр юритиш мумкин: холанинг, тоғанинг боласи ўрнида Холавачча, Тоғавачча дейилганда, эмоционаллик кучаяди, тассавурда мавҳумроқ манзара пайдо бўлади ва ҳ.к.

Парафразаларни тулиқ калькалаш иўли билан ўзлаштириш ҳам тилнинг луғат таркибини бойитувчи ижобий ҳодисаларидан саналади Масалан, белое золото, голубой экран, лазурный свод, хозяин тайги пишущий эти строки, вечный город, город на Неве, царь зверей, певец литвы каби русча парафразалар тилимизга оқ олтин, зангори экран, мовий, гумбаз, тайга хўжайини, мангу шаҳар, Нева бўйидаги шаҳар, ҳайвонлар шоҳи, Литва куйчиси, ушбу сатрлар муаллифи тарзида калькалаб олинган.

Булар ичида оқ олтин, зангори экран, тайга хўжайини, Нева бўйидаги шаҳар, ҳайвонлар подшоҳи ёки шоҳи каби парафразаларнинг пахта, телевизор, айиқ, Ленинград, шер каби атамаларнинг тасвирий ифодаси эканлиги маълум.

Аммо мангу шаҳар, мовий гумбаз, Литва куйчиси парафразаларининг асли кандай атама ўрнида қўлланаётгани ноаниқ бўлиб қолади. Шунинг учун қавс ичида Рим, осмон, Мицкевич деб кўрсатиш лозим бўлади.

Хуллас, парафразалар юқоридаги омиллар асосида ҳосил бўлади. Улар тилимиз учун ижобий ҳодиса ҳисобланиб, тилнинг (нутқнинг) тараққиётига, равнақиға ҳисса қўшади.

7.Тожиёв Ё. Ўзбек тилида аффиксал синонимия. – Т., 1991

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ефимов А.М .Стилистика художественной речи. –М., 1957
2. Исамухамедова С. Ҳозирги ўзбек адабий тилида синонимлар, - Т, 1983.
3. Миртожиёв М. Ўзбек тилида полисемия. – Т., 1975.
4. Моложай Г.Н. Перифразы в белорусском литературном языке. Автореф. дисс,..канд.фило.наук.Минск.197.
5. Неъматов Ҳ., Расулов Р, Ўзбек тили систем лексикологияси асослари, -Т., 1995.
6. Розентал Д.Э. Практическая стилистика русского языка.-М., 1987.
7. Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. – Т., 1992.
8. Тожиёв Ё. Ўзбек тилида аффиксал синонимия. – Т., 1991.
9. Йўлдошев Б. Ҳозирги ўзбек адабий тилида фразеологик бирликларнинг функционал-услубий хусусиятлари. Докторлик диссертация автореферати. Т.- 1993.
- 10.Шамсиддинов Ҳ, “Перифраза хусусида айрим хулосалар”, УТА. 1993.
- 11.Шарипо А.Б. Некоторые вопросы теории синонимов. АН СССР. Институт языкознания. Доклады и сообщения. – VIII – М. 1955.
- 12.Шомахмудов А., Расулов И., Қўнғуров Р., Рустамов Х. Ўзбек тили стилистикаси. – Т.-1983.